

[تفعيل ادراك تأثير المتغيرات المادية والضوئية بأسلوب قياس خاصة التنوع في الواجهة]

حسن عبد الرزاق حسن السنجري¹، خوله فياض محمود الداودي²، مغيرة مؤيد عزيز³

¹ مدرس /كلية الهندسة/جامعه الموصل/العراق

² مدرس /كلية الهندسة/جامعه الموصل/العراق

³ مدرس مساعد /كلية علوم الحاسبات /جامعه الموصل/العراق

المخلص

بعد التنوع احد سمات التعقيد البصري في واجهة السكن. ويعبر عن احد الحاجات السايكولوجية للسكان والمتحققة ضمن الشكل الفيزيائي للواجهة. ولاهمية دراسته , فقد جرت عدة محاولات لقياسه وبشكل موضوعي وبالاتماد على عدد من التوجهات المتباينة لعل من ابرزها التوجه الذي اعتمد على نظرية المعلومات والدراسات ألسايكولوجية في تحليل الواجهة وتطور الى استغلال التماثل بين اللغويات والدراسات المعمارية لاضافة اسلوب (TTR) لقياس التنوع على الواجهة ومقارنته بين الواجهات المختلفة. ورغم افضلية هذا الاسلوب لقدرته على تحسس وجود العناصر المختلفة واسلوب توزيعها وعلاقتها ببعضها على سطح الواجهة, الا ان مصداقة نتائجه تظل منقوصة وذلك لسببين:

اولهما: ضعف دقة اسلوب التفسير بطريقة القياس وضعف تمييزه لكل التنوعات الممكنة على الواجهة مما يؤدي الى ضعف دقة النتائج المقدمة ضمن الحدود المقبولة لتعقيد الطريقة. ثانيهما: تركيز الاسلوب على العناصر المادية للواجهة وعلاقتها وافعال تأثير الاضاءة الطبيعية (تأثير الاضاءة والتظليل والظلال) والصناعية وتأثيرات انعكاس الضوء ونفاذيته عبر الواجهة. وعليه ولحل هذه الاشكالية, فان هذا البحث يسعى لتطوير اسلوب جديد لقياس التنوع وبعتماد اسلوب (TTR) نفسه وذلك من خلال تجاوز الاعتماد على تشخيص العناصر المختلفة على الواجهة وتمايز حالاتها الى الاعتماد على تجريد صورة الواجهة (بكل ماتحمله من تأثيرات مادية وضوئية) الى تدرجات محددة من القيم اللونية والتي يمكن ان تعبر ضمانا عن محصلة التأثيرات المترابكة للعناصر المختلفة وتأثيرات الاضاءة المختلفة عليها على الواجهة وبشكل يماثل وبشكل دقيق لطبيعة تأثير الواجهة على عين الشخص الناظر اليها. ولغرض تحقيق هذا الهدف فانه لا بد من استغلال بعض امكانيات برامجيات الحاسوب المختلفة لعمل برنامج لتحويل صورة الواجهة الى شبكة من المربعات بقيم لونية تعبر عن الصورة الاصلية وتكون بديلا للشبكة المعتمدة في اسلوب (TTR) لقياس التعقيد.

الكلمات الدلالية

التنوع
البصري، الظل
والنور
، اسلوب TTR
، واجهات المساكن

Abstract

Diversity is one of the features of the visual complexity of the housing interface. And it expresses one of the psychological needs of the inhabitant, which are realized within the physical shape of the interface. Given the importance of this topic, There have been several attempts to measure it objectively and rely on a number of different orientations, Perhaps the most prominent is the approach that relied on information

theory and language psychology studies in interface analysis, which developed into the exploitation of the similarity between linguistics and architectural studies to add the style (TTR) to measure the diversity on the facade and compare the value between different interfaces. Despite the superiority of this method, Because of its ability to sense the presence of different elements and the manner of distribution and their relationship to each other on the surface of the facade, But the credibility of its results remain incomplete for two reasons:

First: inaccuracy the encryption style of the measurement Method, and not to discriminate against all possible variations on the interface, resulting in a poor accuracy of the results presented within acceptable limits of the complexity of the method.

Second: the focus of style with the physical elements of the interface and their relations with each other, and not to deal with the effect of natural lighting (Effect of lighting, shading, and shadows), Industrial light and the effects of light reflection and its permeability across the facade.

Therefore, to solve this problem, this research seeks to develop a new method of measuring diversity, By adopting the TTR method, and this is done by stripping the image of the interface to specific gradations of color values, which can reflect the outcome of the various effects of the different elements and the effects of different lighting on the facade and in a manner similar to the exact nature of the impact of the facade on the eye viewer

To achieve this goal, it is necessary to take advantage of the possibilities of various computer programs to create a program to convert the interface image into a grid of squares with color values that reflect the original image and replace the network adopted in the TTR method to measure the complexity.

1. المقدمة

تساهم كميته ودرجة تنوع المعلومات التي تقدمها الواجهه السكنية في تحديد طبيعته ادراك المتلقي للبيئة الاجتماعية والفيزيائية ، وقد اشارت الدراسات الى وجود مدى مفضل لكمية المعلومات المدركة تقع بين طرفين يضم الطرف الاول البساطة والحرمان في حين يشكل التعقيد المبالغ به والفوضى اهم سمات الطرف الاخر وهو ما يعرف بالتعقيد (الحماوي ، 2000، ص46) ، والذي يعد من الصفات التي تتميز بها النتاجات المعمارية ، إذ يمكن تمييز البيئة المعقدة من خلال درجة امتلاكها المكونات الهيكلية واحتواءها على عدد من المبادئ التصميمية (Lang, 1987,p.189).

يتضمن التعقيد مجموعه من المفاهيم والتي تشمل:تنوع وتعدد العناصر ضمن النظام الواحد ،لا مالوفيه العناصر،تناقض العناصر مع الخلفية ،المعاني الرمزية للعناصر وقيمتها(Amos Rapoport, 1977) ، وتعتبر كميته التعقيد في واجهات البيئات السكنية عامل مهم في تحديد درجة الامتاع والاثارة للمتلقى (Tucker & Ostwald, 2005)،و ترتبط هذه الكمية بصريا بالمعلومات المتمحورة في اتجاهين . يتعلق الاول بدلالات عناصر الواجهات والذي يرتبط برمزية العناصر وتعدد المعاني ، في حين يتعلق الثاني بتعدد وتنوع العناصر في الواجهه والمعبره عن الجانب الفيزياوي للعناصر .وبناء عليه يمكن ان يعبر التنوع البصري عن احد حاجات الشكل الفيزياوي للواجهه كاحد مضامين التعقيد البصري .ولقياس كميته التعقيد البصري سعت العديد من الدراسات الى ايجاد اساليب موضوعيه لقياس الاتجاهين السابقين ،وفي حين بقيت نتائج الاتجاه الاول وصفيه فقد نجح الاتجاه الثاني المتمثل بقياس التنوع البصري في تحقيق قابليه اعلى للتقييس بربطه كميته التعقيد مع مستوى المعلومات المتوفره اومستوى تغير الاختلافات المدركة في الواجهه من قبل المتلقي (A Rapoport, 1990).

وقد توصلت دراسات عديدة الى طرق متنوعه ومعقدة لنمذجه سطوح الواجهات ويدرجة عاليه من الدقه اعتمد قياس التعقييد البصري فيها على قياس التنوع البصري للسطوح.ولعل من اهمها نوعين من الدراسات اعتمدت الاولى على العين البشريه حيث قاست درجة التنوع البصري بمقدار تردد وتكرار العناصر الشكلية الناتجه عن تقسيم الواجهه (Malhis, 2003). اما النوع الثاني من الدراسات فقد حلت واجهه المسكن بعد تفكيكها الى ثلاث مستويات هي الكتله الكلية، الكتله الثانويه،العناصر المميزه كالبواب والشبابيك (Elsheshtawy, 1997)، ورغم الاختلاف بالاسلوبين الا انها حاولا تقديم قياس موضوعي للخصائص البصريه للواجهه عن طريق تقسيمها الى عناصر ذات معنى ضمن محاولات لتجاوز الاسلوب الوصفي في تفسير درجة التعقييد. ايضا نجد ظهور تقنيات اخرى تعتمد في منهجها على استخدام شبكه منتظمه توضع على صور الواجهات لتمكنها من ادراك الحدود بين السطوح وتحديد القيمه لانواع السطوح وايضا لتشكيل السياق (Karmpen, 1982).

2. نظريات واساليب قياس التنوع البصري للواجهات السكنيه

يمثل التعقييد الناتج عن تنوع الواجهات متغير فاعل في قياس درجة ادراك السلوك البيئي، مما دفع العديد من الدراسات الي تطوير مفهوم كميه المعلومات المستخدمه كمقياس سايكولوجي لقياس التدرج الامثل للحفاظ مابين المبالغه غير المرغوب بها في البساطه والتعقيد المبالغ به حد الفوضى، ولعل من ابرز الاساليب الموضوعيه التي تم التوصل لها لقياس التنوع في الواجهه هي نظرية المعلومات لشانون وويفر 1949 والتي ساعدت على انجاز العديد من الدراسات المخبريه والتطبيقات لقياس كميه المعلومات لتأشير درجة التنوع وبالتالي التعقييد وفق تدرج (البساطه – التعقيد).

تعتمد اليه نظريه المعلومات على مبدء تصنيف جميع العناصر المتنوعه التي من الممكن ظهورها على الواجهه واعطاء رمز معين لكل صنف،ومن ثم توضع الواجهه في شبكه من المربعات ويتم تشفير كل مربع باعطاء رمز العنصر الذي يشكل ما لا يقل عن 50% من مساحه الشكل. وبعد اكمال ترميز كل الواجهه يتم احتساب الاحتماليه النسبيه لحدوث العنصر، بحسب عدد تكرار حالات كل عنصر على الواجهه ويقسم على العدد الكلي للوحدات الموجوده في الواجهه لنحصل على بديل قيمه (P) في معادله شانون والتي تشكل قيمة (H) فيها مقياس المعلومات او مقياس تنوع الواجهه (Karmpen, 1982):

$$H = - P \log_2 p \quad (1)$$

لعل من اهم الماخذ على هذه الطريقة هي عدم تحسبها لاختلاف قيم التعقييد الناتجه عن التغيير في اسلوب توزيع نفس العدد من العناصر وما ينتج عنه من اختلاف في علاقات التجاور بين تلك العناصر واثارها على درجة التعقييد المحسوسه فعلياً على سطح الواجهه من قبل المتلقي،حيث ان قيمه (H) هنا تعبر فقط عن درجة التنوع الناتج عن احتماليه حدوث كل عنصر من عناصر الواجهه.

ولمعالجة هذه الاشكاليه تم تطوير اسلوب جديد لتحليل الواجهه من خلال الاستعانه بنظريه المعلومات والدراسات السايكولوجيه المعتمده في قياس مرونة المصادر اللغويه من خلال قسمة كل الانواع Types المختلفه للكلمات التي يمكن للمصدر ان ينتجها الى العدد الكلي للتجسيديات اللغويه الممكنه لتلك الانواع والتي يطلق عليها Token وبنموذج متساوي الحجم من الكلمات Text المأخوذ من مصدرين متنوعين،ومن هنا تم اعتبار (TYPE-TOKEN Ratio) مؤشر على مرونة وتنوع السلوك اللغوي لهذه المصادر، واصبح بالامكان توقع نتائج بتنوع اقل ودرجه تناغم كبيره للكلام من خزين اقل من انواع الكلمات. ولاجل استخدام اسلوب ال (TTR) في قياس التنوع البصري للواجهات تم استغلال التماثل المنهجي بين اللغويات والدراسات المعماريه، كما واستخدمته الدراسات في استكشاف الفرق بين توجهات الانماط المختلفه (styles) ورد الفعل الوصفي تجاه تلك التوجهات.

تعتمد هذه الطريقة على حساب احتمالات التحول بين العناصر على الواجهه باحتساب احتماليه حدوث كل زوج محتمل للمربعات المتجاورة بحيث يحمل كل مربع اربع تحولات تمثل علاقته بالمربعات الاربعه حوله ومنها يتم احتساب احتماليه تردد كل علاقه من هذه العلاقات نسبة الى عدد احتمالات العلاقات على الواجهه ككل، بدلا من الاهتمام باحصاء احتماليه وجود العنصر نسبة الى عدد الوحدات الكلية للواجهه والتي كانت مستخدمه في نظريه المعلومات. لقد ساعد هذا الاسلوب على الحصول على اليات افضل لقياس التنوع فلم تقتصر هذه الطريقة على تحسب نسبة وجود العنصر على سطح الواجهه وانما تعدها ليناقتش اسلوب توزيع العناصر على السطح وطبيعه علاقتها مع بعضها البعض واثارها على درجة التنوع البصري (Karmpen, 1982).

3. اشكاليات اسلوب القياس TTR

تُصمم العمارة في اي منطقة استجابة للظروف البيئية المحيطة بها ،فيهتم المعماري بالاضاءه باعتبارها شكل من اشكال الطاقه الضروريه للراحه الفيزيائيه للانسان بالاضافه الى الدور الذي تلعبه في تحديد درجه الاحساس بالمكان ، ويمكن ملاحظه الاختلاف في التعبيرات البصريه للعمارة من منطقه لاخرى اعتمادا على شدة الاضاءه وزاويه النظر والساعات المتوقعه للشروق فيها حيث تفرض كل بيئه انواع من الحلول والمعالجات تختلف عن البيئات الاخرى .والعماره المحليه , ونظرا لمعاناتها لعدد من المشاكل الادراكيه المتعلقه بالاضاءه سواء من ناحيه الشده العاليه او التضاد فقد كان لا بد لها ان تتكيف مع هذه المشاكل والعمل على ايجاد حلول ساعدت على تحقيق تعبير بصري خاص بها اعطاها خصوصيه في الهويه ،فقد نجحت العماره المحليه في اغناء وتنوع الاسطح المعماريه من خلال التعامل مع خصائص الضوء وتوظيفها للحصول على تنوعات بصريه للاسطح . حيث قامت بمعالجه الاسطح ذات المساحات الكبيره باستخدام الزخارف والحليات المعماريه ذات البروزات والخسفات التي تعطي مساحات متنوعه من الظل والنور والتي تسهم باغناء الواجهات واعطاءها انماط متنوعه من الانعكاسات الى العين البشريه ،كما وظفت العماره المحليه الظلال التي تولدها تكسرات المباني للحصول على قيم ضوئيه متعدده لالوان الاسطح تساهم في اغناء التنوع البصري ،بالاضافه الى اهتمامها باستخدام وحدات البناء مثل الطابوق والاستفاده من ملمس المواد حيث ساعدت البروزات والملمس الخشن على اسقاط الظلال على اجزاء ه الخلفيه (الامام 1989،ص109-115) .

ساهمت الظلال وطبيعه المواد وكذلك الالوان على اعطاء تنوع بصري اكبر للعمارة المحليه فقتنقر لها عمارات اخرى بسبب الاختلاف البيئي ، ولذلك وعند استخدام طريقة ال TTR لقياس التنوع في العمارة المحليه نلاحظ انها تواجه مجموعه من الاشكاليات الاساسيه التي تحد من فعاليه هذه الطريقة والمرتبطة باشكاليه تشفير المربعات المضافه على الواجهه والتي يمكن اجمالها على مستويين كما موضح بالشكل رقم (1) .

الشكل رقم (1) : الاشكاليات المؤثرة على فعاليه تطبيق طريقه ال TTR لقياس التنوع في الواجهه [الباحث]

أولا : على مستوى تنوع مواد الانتهاء على الواجهه :

أ: من اشكاليات طريقه ال TTR هي محدوديتها في ادراك التباينات الواسعة لتنوع تأثير مواد البناء على الواجهه والتي تؤثر على المتلقي اعتمادا على التنوع في جمله من العوامل ابرزها نوع الماده ولونها . فالعدد اللامتناهي للمواد التي يمكن استغلالها في انهاء الواجهه وتنوع الوانها واسلوب استخدامها وما يمكن ان تؤثر به على الواجهه يطرح عددا غير متناهي من التنوعات التي تظهر للنظار على الواجهه وبالجمم الذي يستحيل حصره بالعدد المحدود لعناصر التشفير المستخدمة على الواجهه .

ب: الاشكاليه في الاسلوب المعتمد لتشفير المربع الحاوي على اكثر من عنصر مميز على سطح الواجهه : فاعتماد الطريقة على تشفير المربعات المقاسه على الواجهه بتعريفها بشفرة الماده التي تحتل المساحة الاكبر من المربع واهمال تأثير المواد الاخرى فيه تبسيطا لاسلوب القياس يشكل عاملا اساسيا في التقليل من دقة هذه الطريقة ومصداقيه اعتماد نتائجها . ومثل هذا الكلام يمكن طرحه لما يمكن ان تشتمله الواجهه من العناصر المحدوده المساحة (مقارنه بمساحة مربع القياس) وبما يجعل الباحث بين خيارين اولهما اغفال مثل هذه العناصر رغم اهميتها ضمن المشهد او اضافتها كعناصر اضافيه في تشفير الواجهه مع ماقد يطرحه مثل هذا الامر من تعقيدات اضافيه ناجمة عن العناصر الإضافية في التشفير والحاجة الى تصغير حجم مربعات التشفير وبما يزيد من تعقيدات تطبيق الطريقة .

الشكل رقم (2) . خيارات طريقه الـ TTR في التعامل مع تفاصيل مواد الانتهاء على الواجهة. [الباحث]

يعرض الشكل رقم (2) خيارات طريقه الـ TTR في التعامل مع تفاصيل مواد الانتهاء على الواجهة والتي تتراوح بين التبسيط العملي على حساب مصداقية النتائج كما في الشكل رقم (2-أ) , او المضي في الترميز التقريبي الذي يحاول ان يعزز مصداقية هذه النتائج مقابل التعقيد الذي يكتنف اسلوب التشفير والذي يزداد بازدياد تنوع العناصر وتنوع مواقعها في الواجهة . وفي كل الاحوال , فانه حال وضع أي تفصيل معماري لواجهة ضمن واحدة من التصنيفات المشفرة , فانه يفقد تميزه عن تلك الموضوعه معه في نفس التصنيف ويلغي التمايز بينهما في عملية التحليل . وعليه وكما يعرض الشكل رقم (2) فان الترميز المبسط للواجهة وفق مبدا عنصرى الصلد , الزجاج سوف يفقد الواجهة في التحليل معظم تنوعاتها ويتعامل معها كما في الشكل (2-أ) بينما سيؤدي زيادة الترميزات على الواجهة (بما يعطي تعبيراً أكثر مصداقية للواجهة) وكما في الشكل(2-ب) الى تعقيد يؤثر على قدرة الباحث في الاستفادة من طريقه التحليل وبشكل يزداد تلقائياً مع تصغير مساحة المربعات المشفرة التي تهدف الى تعزيز مصداقية الطريقة في التعبير عن تنوعات الواجهة.

ثانياً: على مستوى تأثير الإضاءة على الواجهة

اشارت دراسه Bean الى اهمية تأثير زاويه سقوط الضوء ودرجته على الانطباعات التي يكونها المتلقي للمبنى حيث يقود الاختلاف والتنوع في زوايا سقوط و شدة الاضاءة الى التنوع والتغيير الدائم في ادراك المبنى (Bean, 2004). كما اشارت العديد من الدراسات على التأثير الفاعل للاضاءة الداخليه والخارجيه على تنوع الادراك البصري للفضاءات حيث تترك الاضاءة انطباعات بصريه للمتلقى تختلف عن الانطباع الاول المتكون بفعل تأثير مواد البناء المستخدمة وكما في الشكل رقم (3) ، فالإضاءة الشمسية او المصممه بكل ما تحمله من تغييرات سواء في قوة الأشعاع اوزاويه السقوط على المدار اليومي والسنوي تلعب دوراً فاعلاً في الحصول على انطباعات متنوعه وغنيه تضاعف تلك التي نشأت اصلاً من تعدد المواد وخصائصها او من علاقات الكتل مع بعضها (الجبوري, 2012). وان اهمية حساب مثل هذه التأثيرات المختلفه على قيم التنوع في الواجهة يأتي من الوعي بان كل هذه التأثيرات هي ليست نتائج عرضية عفوية بقدر ماهي جزء من الاجراءات التصميمية المقصوده في انهاء الواجهة والتي تمثل جزءاً من اهتمامات المصمم وأن بدرجات مختلفه .

تأثير الاضاءة الشمسية وتغير زاويتها في تغير مواقع الظلال والتضليل على الاجزاء المختلفة للواجهة

الاضاءة الداخلية وتأثيرها على المظهر الخارجي للاجزاء الشفافة من الواجهة

الاضاءة الخارجية المصممة لخلق تأثيرات مقصودة على الواجهه

تأثير تغير ملمس على الواجهة بفعل الظلال الموضعية على السطح

تأثيرات الانعكاسات المتكونة على الاسطح العاكسة في الواجهة

الشكل رقم (3) : التأثيرات المختلفة للاضاءة على خاصية التنوع على سطح الواجهة [الباحثون]

4. هدف البحث ومتطلبات تحقيقه

من خلال ما تقدم ومع ما التمسه البحث من وجود مشكلة في فعالية قدرة طريقة ال TTR على قياس درجة التنوع البصري للواجهات في البيئة الواقعية . فقد جاء هدف البحث ممثلاً في وضع طريقة تقدم قدرة افضل في قياس هذا العامل مع وجود تأثيرات العوامل الاضافية التي ذكرت سابقاً ممثلة بالتأثيرات المتغيرة للضوء والظل على سطح الواجهة بالاضافة الى تراكم هذا التأثير مع تأثير تنوعات مواد انهاء الواجهة والوانها وملمسها. لذلك عمد البحث الى تحقيق هدفه من خلال تطوير برنامج حاسوبي يتمكن من قياس درجات التنوع بدقة اعلى فيما تم اختبار هذا البرنامج على نموذج افتراضي لواجهة سكنية تضمن سطحها التفاصيل التي يمكن ان تبرز التأثير الاوضح لمتغيرات الاضاءة عليها.

5. البرنامج المستخدم للتحليل

استخدمت الطريقة المقترحة نظام ماتلاب لما يمتلكه هذا النظام من امكانيات في تحليل ومعالجة الصور الرقمية وتحويل الصور من نوع الى نوع اخر باستخدام دوال تقوم بتلك العمليات مع الحفاظ على تفاصيل الصورة من دون اي تشوه او فقدان بالمعلومات حيث يوفر هذا النظام بيئة كفاءة لمعالجة و تحليل مختلف انواع الصور الرقمية بمختلف امتداداتها. النسخة المستخدمة في هذه الطريقة هي (Matlab 2012) تحت بيئة (Windows 7) حيث تقوم الطريقة بقراءة الصورة الرقمية الملونة وتحويلها الى صورة ذات تدرجات رمادية باستخدام دوال الماتلاب ومن ثم اختصار التدرجات الى 16 تدرج رمادي ثم مع الحفاظ على التباين اللوني في الصورة ضمن ال16 تدرج ومن بعدها يتم دراسة و ايجاد عدد العلاقات اللونية ضمن الصورة. يمكن للطريقة قراءة مختلف انواع الصور الرقمية بمختلف الامتدادات وبحجوم وبدقة مختلفة من دون حدوث اي تشوهات للصورة الناتجة بعد تحويلها الى صورة ذات 16 تدرج رمادي.

6. النموذج المستخدم لاختبار البرنامج التحليلي

لاختبار البرنامج، تم افتراض واجهة لمسكن (عرض 15م) وبتصميم يعزز اظهار تأثير التغييرات الضوئية والمادية المتوقعة على سطحها وكما يلي :

اولا: تأثير تغير الخصائص الضوئية : ويشمل تشكيل الواجهة بما يظهر تغيرات الظل والنور الطارئة على الواجهة بفعل التغير في زاوية سقوط الشمس عموديا وافقيا على سطحها. وعليه فقد تضمنت الواجهة وكما يبين الشكل رقم (4) عدة انواع من السطوح هي :

ا. السطوح العمودية والمنتظمة بمستويات متفاوتة البروز لضمان سقوط الظلال من الاكثر على الاقل بروزا فيها.

ب. السطوح المائلة على مستوى سطح الواجهة عموديا (يمينا ويسارا) وافقيا (الى الاعلى والاسفل) وذلك لاختبار تأثير تغير زاوية الاضاءة على سطح الواجهة بالزاوية العمودية والاقبية .

ج. السطوح المنحنية : والتي تعرض اختلاف درجة الاضاءة على السطح ضمن اي زاوية لسقوط الضوء على الواجهة مع تغير هذه الاختلافات باختلاف زاوية سقوط الضوء .

ولقياس تأثير هذه المتغيرات ، تم تمثيل النموذج الصلد الموضح بالشكل رقم (4-أ) والخالي من الاختلاف المادية على سطحه والذي سيتم قياس قيمة التعقيد عليه مع تنوع تأثيرات الاضاءة والظلال الناتجة عن مجموعة من المواقع والزوايا لسقوط الاشعة الشمسية .

ثانيا: تأثير تغير الخصائص المادية : ويشمل التشكيل المادي للواجهة بمواد وتفاصيل يصعب ادراكها بالاسلوب التقليدي المعمول به لقياس التنوع بسبب صعوبة تشفير كل المتغيرات التي يمكنها الظهور على سطح الواجهة سواءا بسبب :

أ: التعدد الواسع لمواد الانهاء او لتعددتها ضمن مربع التشفير وبنسب مختلفة ضمن الواجهة مما يعقد تشفيرها بالطريقة الاعتيادية .

ب: التباينات اللونية غير المنتظمة لبعض المواد (كاسطح المرمر المعرقة) والتي تعكس اكثر من قيمة لونية لتشفير المادة الواحدة .

ج: التغير الاضافي الذي يطرأ على تفسير المواد السابقة السابقة بتغير مستويات السطوح التي تظهر عليها مع مستوى سطح الواجهة .

ولقياس هذا الجزء من المتغيرات فقد تم تغليف النموذج الصلد السابق بمجموعة من مواد الانهاء التي ستساهم في تعزيز ظهور التباينات على السطح حتى خلال مربعات التشفير على المادة الواحدة وكما يتضح في الشكل رقم (4-ب) .

(4-ب) نموذج الواجهة مع تأثير مواد الانهاء عليها

(4-أ) نموذج الواجهة بدون تأثير مواد الانهاء عليها

الشكل رقم (4) : النموذج الافتراضي للواجهة السكنية الخاصة بالاختبار العملي للبرنامج . [الباحثون]

7. الجانب العملي

تضمن الجانب العملي اجراء الاختبار على الواجهتين المصممتين كنموذج لقياس التنوع عليهما واختبار مدى التغير في قيمة التنوع مع تغير زاوية الاضاءة على سطحهما , تم اولا تسليط الاضاءة على كل من النموذجين وباستخدام برنامج (0000000) وبزوايا مختلفة عموديا وافقيا لتحكي احتمالات تغير زاوية سقوط اشعة الشمس على سطح الواجهة يوميا او بتغير فصول السنة .

وبلغ عدد الصور الملتقطة لكل نموذج 15 صورة تضمنت 3 زوايا عمودية رئيسية لسقوط الاشعة الضوئية على مستوى الواجهة (30,52,75) وترافقت كل منها مع خمس زوايا افقية لسقوط الاشعة الضوئية مع مستوي الواجهة (30,60,90,120,150) . وتم التقاط صورة لكل من الحالات الخمسة عشر لكلا النموذجين والتي يعرضها الشكلين رقم (5) , (6).

تم استخدام البرنامج المصمم لاختبار قيمة التعقيد على سطح كل من نماذج العينتين بتقسيم كل صوره من صور الواجهة الى مجموعة من المربعات المتساوية بابعاد 30*30 سم (بالمقياس الحقيقي) بحيث تقسمت الصورة الواحدة الى (27*50) مربع وكما مبين بالشكل رقم (4) . وباستخدام البرنامج تم تحديد محصلة القيم اللونية لكل من المربعات ضمن تدرج من 16 خيارا من التدرجات الرمادية بين الابيض والاسود وتعطى لكل من هذه التدرجات ترقيفا مميزا ليتم بعدها استخدام البرنامج في احتساب قيم التنوع (محسوبة بالانتروبي) لكل من هذه الواجهات المختلفة بالاسلوب المعتمد في طريقة (TTR) حاسوبيا. تم بعدها تسجيل نتائج قيم التنوع المحسوبة بالبرنامج لكل من نماذج العينتين وكما موضح في الشكلين رقم (5,6) .

الشكل رقم (5) : الصور الملتقطة للنموذج (4-أ) بتغير زوايا الاضاءة المسلطة على الواجهة. [الباحثون]

الشكل رقم (6) : الصور الملتقطة للنموذج (4-ب) بتغير زوايا الاضاءة المسلطة على الواجهة. [الباحثون]

8. نتائج الجانب العملي

تراوحت قيم التنوع فى نماذج العينة الاولى بين (3.97-5.55) وبمعدل (4.572) بينما تراوحت قيم التنوع لنماذج العينة الثانية بين (4.43-5.55) وبمعدل (4.968) . وتشير هذه النتائج الى التباين الواضح بين قيم التنوع لكل من الهيئتين الموضوعتين للواجهتين موضوع الاختبار . وفى حين عرض النموذج الثانى قيما اعلى لمعدل التنوع على الصور المختبرة ، فان النموذج الاول بعناصره عرض مدى اوسع لتباين قيم التنوع ضمن مجموعته (1.58 مقابل 1.12 لمجموعة النموذج الثانى) حول معدل هذه القيم .

9. الاستنتاجات

من خلال النتائج التى تم استعراضها للاختبار العملي يمكن استنتاج ماياتى:

اولا : ان هذه الطريقة المعروضة عبر البحث قدمت تطورا اساسيا في الاسلوب الموضوعي لقياس قيم التنوع على الواجهة السكنية باستخدام اسلوب (TTR) بما وفره من :

أ: تطوير اسلوب تشفير الواجهة وتوفير قيمها بشكل اكثر دقة سواء في قدرتها على التعبير عن محصلة التنوعات في كل من المربعات المستخدمة في حسابات قيم التنوع او زيادة انواع هذه المربعات المعيرة عن درجات الاختلاف بين مكونات الواجهة (الذي تحدد هنا بستة عشر تدرجا) او زيادة عدد المربعات الكلي على الواجهة (بتصغير مساحتها) ومع امكانية تحقيق كل هذه الايجابيات مجتمعة باسلوب عملي لم يترتب عليه صعوبات اضافية في التطبيق وهو ما لم يكن متحققا في الاسلوب السابق المعروض للطريقة.

ب: تميزها بالقدرة على قياس تأثيرات الاضاءة الخارجية على قيم التنوع على الواجهة وهو مايشكل اضافة مهمة للطريقة خاصة مع التباينات التي عرضتها نتائج الاختبار العملي لقيم التنوع بتغير زاوية سقوط الاضاءة على الواجهة والتي تشير الى التأثير العميق لهذا العامل واهميته كأحد التحديات الموضوعية في اعتبارات المعماري في البيئة المحلية في عمارتنا التقليدية القيمة والمعاصرة.

ثانيا: ان النتائج المقدمة تشير الى ان هذه الطريقة في قياس التنوع يمكن ان تنتقل بسهولة من اقتصارها كاداة للمقارنة بين نماذج مختلفة للواجهات الى اداة تصميمية مفيدة يمكن استغلالها بكفاءة في عملية تصميم الواجهة وتقييمها. فباعتماد المصمم درجات معينة للتنوع في الواقع الفعلي كهدف تصميمي , فإن هذه الطريقة يمكن ان تشكل اداة مهمة للتقييم والمقارنة بين مجموعة البدائل الموضوعية للحل التصميمي الواحد وانتخاب التصميم الافضل.

ثالثا : ان التباين الواسع لقيم التنوع في عينة النموذج الاول تشير الى فعالية الطريقة في تحسس تأثير الاضاءة الخارجية حتى مع اقل التأثيرات المادية على سطح الواجهة , كما ان ضعف التباين في العينة الثانية جاء مرتبطا بارتفاع القيم الادنى للتنوع اساسا وبما يشير الى فعالية تحسس الطريقة لتغيرات الانهاء على سطح الواجهة وبما رفع قيم التنوع لعموم العينة .

رابعا: تشير نتائج الاختبار العملي الى انه ومع محدودية المتغيرات المختبرة في الجانب العملي , الا ان من الواضح ان هذه الطريقة يمكن ان تعطي نتائجها وبفلس الكفاءة في تحسس تأثيرات تغير شدة الاضاءة الساقطة على الواجهة او الابهار او التعبير عن قيم التنوع على الواجهات الزجاجية العاكسة للاضاءة او صور محيطها الساقطة عليها.

خامسا : ان الطريقة الجديدة يمكن تطبيقها ضمن كافة المجالات المطروحة لاسلوب (TTR) والتي تتجاوز الجانب التصميمي الى دورها في مجال التقييم والمقارنة لقيم التنوع لسباق الواجهات في اعمال التصميم الحضري وحيث يمكن لاجابيات الطريقة ان تنعكس بشكل اوضح على النتائج المقدمة في هذا المجال.

سادسا: ومع ما عرضته الطريقة من نتائج , فان الطريقة يمكن تطويرها ورفع دقة نتائجها بزيادة امكانيات البرنامج التصميمي (ودون تغيير الفكرة الاساسية للعمل) من خلال زيادة دقة ترميز المربعات المشفرة عن طريق تغيير التدرج الرمادي المحدود الذي اعتمده البرنامج الى تدرج ملون اوسع يشمل كافة التدرجات الممكنة للالوان في البرامج الحاسوبية المستخدمة لتشفير الصورة . أو زيادة عدد المربعات المستخدمة في الصورة وذلك بتغيير مساحة المربع المشفر او تغيير حجم الصورة المستخدمة للاختبار في البرنامج وبما يرفع من مدى استخدامه وكفاءته دون الحاجة الى المساس بمبدأ فكرة تنظيمه.

References

1. Bean, A. R. (2004). Lighting: Interior And Exterior. Elsevier/Architectural Press.
2. Elsheshtawy, Y. (1997). Urban Complexity: Toward The Measurement Of The Physical Complexity Of Street Scapes. Journal Of Architectural And Planning Research, 14(4), 301-316.

3. Karmpen, M. (1982). A Possible Analogy Between Psycholinguistic And Architectural Measurement- The Type-Token Ratio. Psychology And The Built Enviroment, In Canter, 87–95.
4. Lang, J. (1987). Creating Architectural Theory. New York: Van Nostrand Reinhold Co.
5. Malhis, S. (2003). The Multiplicity Of Built Form Manifestations:Situating The Domestic Form Within Interwoven Syntactic And Semiotic Domains. In 4th International Space Syntax Symposium (Pp. 81.1–81.20). London.
6. Rapoport, A. (1977). Human Aspect Of Urban Form. New York:Pergaron.
7. Rapoport, A. (1990). History And Precedent In Environmental Design. Plenum Press.
8. Tucker, C., & Ostwald, M. J. (2005). Spatial Configuration Within Residential Facades. The Fifth International Space Syntax Symposium. 5th International Space Syntax Symposium Proceedings (Delft, Netherlands 13-17 June, 2005) P. 769-770: Techne Press. Retrieved From <Http://Www.Spaceyntax.Tudelft.Nl/Media/Papers/036.Pdf>
9. ألامام، غ. (1989). النور والظل فلسفة تعبيرية في العمارة التقليدية. الجامعة التكنولوجية،بغداد.
10. الجبوري، ع. (2012). الضوء في العمارة الإسلامية:تكوينات الضوء الطبيعي في المساجد المعاصرة.في المؤتمر الدولي بعنوان الفن في الفكر الاسلامي. عمان-الاردن.
11. الحماوي ، ياسمين. (2000). التعقيد في العماره :دراسه تطبيقيه على عماره مابعد الحدائه. جامعه الموصل.